

**ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ВІЙНИ:
ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ ФОРМ ТА МЕТОДІВ
«ВІРТУАЛЬНОЇ ОСВІТИ»**

Хіріна Г.О.

кандидат історичних наук, доцент

Національний фармацевтичний університет

м. Харків, Україна, e-mail: kilyasha@ukr.net

24 лютого 2022 року відкрило нову трагічну сторінку в житті не тільки українського народу, а й усього людства. Глобалізаційні процеси проявляються з новою силою та відкривають нові форми комунікації. Це також сприяє поступовому зникненню меж в освітньому середовищі, що зумовлює нові форми та методи навчання. На жаль, сьогодні підготовка фахівців в Україні не можлива в традиційних формах з причини значної міграції студентів та викладачів по Україні та світу, тому набутий під час пандемії досвід інноваційних технологій навчання став доречним та єдиним із можливих. Віртуальне буття сьогодні стало невід'ємною частиною буття багатьох людей, тому не дивно, що й освіта частково переміщується у віртуальний світ. Особливо це стало актуальним в умовах пандемії COVID-19 та сьогоднішньої війни в Україні, в умовах обмеженого доступу до освітнього простору, роботи на дому, нових умов особистого спілкування між людьми, необхідністю здобувати нові навички та компетентності. Тому в пригоді людству стала можливість отримати освіту віртуально.

Віртуальна освіта – це якісно нова форма навчання, яка пов'язує реальний та віртуальний освітні простори. Мета такого типу освіти полягає в розкритті в здобувача освіти творчих здібностей та формування навичок самостійної роботи, створенні комфортного та зручного навчального середовища. Сенсом віртуальної освіти є пристосування форм та методів під потреби та цілі кожної конкретної людини, яка тепер може створити свою власну модель отримання нових знань.

Віртуальна освіта створює можливості зі створення якісно нових форм навчальних закладів, що знаходяться поза географічних та просторових меж та організують індивідуальний віртуальний простір для кожного здобувача освіти. Такий віртуальний індивідуальний навчальний простір ХХІ століття повністю відповідає ідеям давньогрецького філософа Сократа та його формулі «Пізнай самого себе».

Розвитку віртуальної освіти значною мірою сприяють зростаючі можливості та гнучкість нових інформаційних технологій; зниження вартості; збільшення можливого обсягу знань; необхідне об'єктивно покращання якості навчання; інформаційно насичені послуги.

Але запровадження віртуальної освіти ставить перед людством багато нових питань: віртуальна освіта повинна бути приватною або державною; який повинен бути механізм контролю якості віртуальної освіти; як спілкуватися з умовними освітніми організаціями; у чому полягають переваги й недоліки співпраці з приватним сектором; як керувати зв'язком між освітою та економікою та покращувати його; як відзначається вплив можливого політичного тиску на розвиток державної віртуальної освіти та ін.

Віртуальна освіта не може існувати поза сучасних розвинених комп'ютерних мережевих технологій, вимагає спеціального програмного забезпечення навчального процесу, використання мультимедійних технологій, передбачає тести як форму контролю знань. Віртуальна освіта повинна забезпечити більшу економічну ефективність, більш раціональне використання коштів на освіту як з боку здобувача освіти, так і з боку навчального закладу, який надає освітні послуги. Перевагою віртуальної форми освіти є її гнучкість, що створює можливість учитися в комфортному місці та в зручний час, у власному темпі. Ще однією із ознак віртуальної освіти є її модульність, що дозволяє формувати власний навчальний план, обирати тільки ті навчальні дисципліни, які є необхідними для здобуття нових компетенцій. Змінюється у віртуальній освіті

призначення викладача, який тепер більшою мірою є координатором та т'ютором, а не джерелом нової інформації.

При запровадженні віртуальної освіти треба враховувати ризики, що можуть завадити її розвитку, а саме: нерозвиненість мережевого доступу та його різноманітна вартість для різних країн; негнучкість закону про авторські права в багатьох країнах; вартість комп'ютерного програмного забезпечення та розробки навчальних матеріалів; невдосконала система оцінки знань, що не здатне застосовуватись у віртуальній освіті; відсутність у викладачів бажання використовувати нові інформаційні технології, що значною мірою залежить від зростаючих психолого-педагогічних вимог до навчальних матеріалів і питань комунікації (щодо їх передачі) на відзнаку від чинних традиційних технологій навчання; відсутність досвіду самостійної освіти в студентів, а саме: визначення стратегії навчання та роботи з навчальними текстами в режимі внутрішнього діалогу.

Віртуальна освіта масово увійшла в український освітній простір під час пандемії COVID-19. Тоді українські заклади вищої та середньої освіти були вимушені застосувати методи віртуальної освіти задля збереження освітнього процесу. Щодо шкільних закладів були залучені такі засоби, як Google Classroom, платформа Zoom, GoogleMeet, месенджери Skype, Viber, Telegram та ін., що дозволили безупинно продовжувати навчання здобувачів освіти дистанційно. Перевагою такого навчання було те, що зазвичай учні самі могли організувати свій темп навчання та оптимізувати свій розклад. Навчання під час пандемії зазвичай проходило синхронно в режимі реального часу. Звичайно, якість оцінювання можна піддати сумнівам, проте тільки так діти могли продовжувати навчання в дуже важкий період. Що стосується вищих навчальних закладів, то тут були задіяні такі платформи, як Zoom, Moodle, Microsoft Teams та ін. Під час війни у віртуальному освітньому середовищі відбулися певні зміни. Синхронне навчання в багатьох навчальних закладах перетворилося на асинхронне. Набагато

більше матеріалів з усіх навчальних дисциплін викладається на електронних ресурсах вищих навчальних закладів. Завдання певним чином спрощені та пристосовані до самостійної роботи студентів.

Звичайно, ми не можемо узагальнити навчання в період карантину та війни в усіх закладах вищої освіти, проте на прикладі Національного фармацевтичного університету можна скласти певне уявлення про це. Практичні заняття, семінари, лекції під час карантину проводились на платформі Zoom, викладачі мали контакт зі студентами та максимально намагались зробити навчання цікавими та інтерактивними. У студентів був доступ до всіх навчальних посібників та матеріалів в електронному варіанті для самостійної роботи. Якість оцінювання була на належному рівні. Звичайно, були й недоліки у вигляді технічних проблем з боку студентів та викладачів, хуліганство з боку сторонніх людей, загальнодоступність кодів та паролів до занять та «новизна» такого формату навчання, бо раніше такого в НФаУ не було. Паралельно в НФаУ протягом останніх кількох років проходив експеримент з підготовки частини студентів заочної форми навчання на платформі дистанційного навчання Pharmed. Ця платформа стала основою для навчання студентів денної та заочної форми навчання під час війни. Використання цієї платформи стало гарним та корисним досвідом. Тому в умовах війни університет повністю перейшов до формату віртуального освітнього середовища, що дає можливість студентам якісно опанувати навчальний матеріал. Але навчання поки що можливе тільки в асинхронному форматі. Нові форми та методи віртуальної освіти, які декілька років тому здавалися недосконалими та незручними, сьогодні стали прийнятними та доступними для всіх учасників освітнього процесу.